

ORGANIZMDA TANA HARORATINING KO'TARILISHI SABABLARI VA UNI DAVOLASHNING TABIIY USULLARI

Djumayeva Maxfuza Kayumovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti Tibbiy kimyo kafedrası assistenti

dmahfuza51@gmail.com

Farxodov Said Ahmad Anvar o'g'li

Buxoro davlat tibbiyot instituti Farmatsiya yo'nalishi II bosqich talabasi

ANNOTATSIYA

Odatda 35,6 dan 37,2 gacha bo'lgan harorat normal hisoblanadi va ko'pchilik 36,6 oltin standartni normal qabul qiladi. Ammo qachon va nima uchun tashvishlanish kerak? Maqolada organizmda tana haroratining ko'tarilish sabablari va uni davolashning tabiiy usullari keltirilgan.

KALIT SO'ZLAR: isitma turlari, harorat, termoregulyasiya, retseptor, kletchatka

Isitma yurakga alanganib, arteriya va venalaridagi rux va qonning vositalariga butun badanga tarqaladigan, natijada badanda ham alanganib, kishining tabiiy ishlariga zarar yetkazadigan yot haroratdir. Bu harorat g'azablanish va charchash sababli chiqib, badanga yopishib olish va uning tabiiy ishga zarar berish darajasiga yetib bormaydigan haroratga o'xshamaydi. Kattalardagi yuqori harorat 38 darajadan yuqori bo'lib, u bir muncha vaqt saqlanib qoladi. Ko'pincha, haroratning o'zi maxsus davolanishni talab qilmaydi, lekin u kuchli zaiflik va bezovtalikka olib kelishi mumkin.

Isitma — odam va issiq qonli hayvonlar organizmining qo'zg'atuvchi omillar (xususan, mikroblar)ga nisbatan maxsus reaksiyasi; himoyalaniş usullaridan biri. Gavda temperaturasining ko'tarilishida namoyon bo'ladi, ko'pgina kasalliklarda kuzatiladi. Gavda temperaturasining ko'tarilishi bilan o'tadigan hamma kasalliklar

qadimdan isitma deb atalgan. Isitma hozir mustaqil kasallik deb hisoblanmasa ham, ba'zi kasalliklar hamon isitma deb ataladi (masalan, bezgak isitmasi, iskabtopar isitmasi, Ku isitmasi). Isitmaning **infeksion** va **noin-feksion** xillari farq qilinadi. Isitma yuqumli kasalliklarda ham, yuqumsiz kasalliklarda ham chiqaverishi mumkin.

Ko'pincha kasallik chiqargan moddalar va ularning parchalanish mahsulotlari, organizmga hazm yo'lidan boshqa yo'l bilan kiritilgan yot oqsillarning parchalanish mahsulotlari, shuningdek, organizmning o'z to'qima va hujayralari shikastlanganda (masalan, ichga qon quyilganda, jarohatlanishda, to'qimalar ezilganda va hokazo holatlarda) hosil bo'ladigan moddalar ta'sirida isitma chiqadi. Organizmda moddalar almashinganda kimyoviy reaksiyalar ro'y berishi to'fayli ba'zi a'zolarida, jigar va muskullarda doim issiqlik hosil bo'lib turadi, shundan ma'lum bir qismining badanda ushlanib qolishi gavda haroratining ko'tarilishiga sabab bo'ladi. Yuqorida aytilgan moddalar bosh miyadagi termoregulyasiya markaziga bevosita yoki retseptorlar orqali ta'sir etganda tana harorati ko'tariladi. Gavda temperaturasi tez ko'tarilganda teri tomirlari torayib, sovuq seziladi va muskullar titraydi. Gavda temperaturasi juda yuqori ko'tarilgan vaqtda organizmdan issiqlik chiqib ketishi kuchayib, issiqlik hosil bo'lishi vaqtincha muvozanatlanadi. temperatura tushayotganda organizmdan issiklik chiqib ketishi yanada kuchayadi (badan terlaydi, teri tomirlari kengayadi). temperatura birdaniga — juda tez yoki sekin-asta tushishi mumkin.

Ba'zi mikroob zaharlarining katta dozalari termoregulyasiya markazini qo'zg'atgach, ketidan susaytirishi mumkin. Shu sababli kasallikning og'ir — toksik xili deyarli isitmasiz o'tishi mumkin. Keksalar va ozg'in, bedarmon kishilar og'ir infeksiyon kasalliklar bilan og'riganda ba'zan isitma chiqmaydi. Bu holatda shifokorlar isitmani tushiruvchi dori-darmonlarni qabul qilmaslikni tavsiya qiladi.

Bundan tashqari, quyidagi belgilar tashvishga solishi mumkin:

- *Vaqt o'tishi bilan pasaymaydigan va ko'tariladigan harorat;*
- *nafas olish muammolari va ko'krak og'rig'i;*

• *kuchli og'riq yoki shish.*

Isitmaga tez chalinuvchi kishilar Aytadilarki, isitmalarga chalinishga eng moyil organizmlar mijozli issiq va rutubatli, ayniqsa rutubati haroratdan kuchliroq bo'lgan organizmlar hisoblanadi. Bunday issiq mijozli kishilarning ter, siydik va axlatlari badbo'y bo'ladi. Issiq va quruq badanlar ham o'tkir isitmalarga tezda chalinadi. Bu xil isitmalar boshlanishida bir kunlik bo'lib keyin tezda chirish isitmasi va kuydiruvchi isitmaga aylanadi, va ko'pincha kasalni ingichka og'riqga uchratadi. Bulardan keyin badanlarida issiq va sovuqlik barobar ammo rutubat hukumron bo'lgan issiq mijoz kishilar turadi.

Isitmalar davrlari. Isitmalar ham , boshqa kasalliklarda bo'lganidek boshlanish, zo'rayish, nihoyatga yetib , kuchayish, oldinga to'xtash va pasayishlardan iborat davrlar border. Bu davrlar umumiy bo'ladi va har bir isitmaning tutishning o'ziga qarab juziy ham bo'ladi. Xavf-xatar isitmaning boshlanishidan to kuchayib borishining nihoyatiga yetguncha bo'ladi. Ammo isitmaning pasayishi davrida kasal biz kelgusida bayon qilingan sababdan o'lmasa faqat isitmaning o'zidan o'lmaydi.

Boshlanish davri- biror a'zoda o'ziga qo'yilayotgan modda ta'sirida tabiiy haroratning bo'g'ilayotgan ya'ni yetilishning yoki yetilishga to'sqinlik qilayotgan biror qarshi narsalarning hali asari ham kuzatilmayotgan bir davrdir..

Zo'rayish shunday bir davrki, bunda tabiiy harorat moddaga qarshi turish uchun ochiq-oydin harakatga keladi, shunda moddaning yetilganlik alomati yoki yetuilishga to'sqinlikqiluvchi narsalarning belgilari ko'rinadi.

Nihoyatga yetish davri shuki, bunda tabiat bilan modda o'rtasida kurash kuchayadi, birining ikkinchisi ustidan g'alaba qilganligi zoxir bo'ladi, bu davr qattiq kurash davridir.

Ko'pchilik isitmalarda boshlanish, zo'rayish , nihoyatga yetish davrlari isitmaning bir marta tutishidayoq o'tib ketadim bundan keyingisi esa pasaygan holda tutadi. Isitmalar davrlar muddati bilan ham har xil bo'lib ba'zisining zo'rayish, ba'zisining pasayish davri uzoq muddatga cho'ziladi.

G'am tortishdan bo'ladigan bir kunlik isitma. Goho haddan tashqari g'am tortish sababli ruhning ichga tomon harakat qilib, u yerga qamalib qolishidan ruhdan bo'ladigan isitma paydo bo'ladi. Uning belgilari : siydikning olovsimon va o'tkir bo'lishidir, hatto kasal kishi quruq mijozlilik g'alaba qilganligi sababli siydik o'tkirligini sezadi; ko'z qovoqlaring harakati yumilishga moyil bo'ladi, ruxning tarqalishi sababli ko'zlari tinch va sust harakat qilishi bilan birga chuqur tushib ketadi. Harorat ichga tushganligi sababli yuz sarg'ish , tomir urishi kichik va kuchsizlikka yaqin bo'ladi, ba'zan tomir urishi biroz qattiq bo'ladi

Xulosa qilib shuni aytish kerakki, kamida bir necha yil davomida O'rta Yer dengizi yaqinida istiqomat qiluvchilar ovqatlanish tamoyillariga rioya qilganlar, ya'ni ular ko'proq baliq, tovuq go'shti va boshqa go'shtlarni iste'mol qilgan. Shuningdek, yong'oq va o'simlik moylaridan yetarlicha sog'lom yog'lar olgan va bundan tashqari, ko'plab yangi meva va sabzavotlarni iste'mol qilganlarda kasallanish ehtimoli 10 foizga kam. Qolaversa, ularning kasallikning og'ir bosqichiga duch kelish xavfi 40 foizga pastroq. Ayniqsa, yangi sabzavot va mevalarni yetarlicha iste'mol qilish juda muhimdir. Tavsiya etilgan doza kuniga 400 gramm (yoki 5 ta porsiya) ni tashkil qiladi. Kartoshka, shirin kartoshka, manioka va boshqa kraxmalli sabzavotlar organizmning kletchatka tanqisligini to'ldirmaydi va agar metabolik sindromga yoki diabetga moyillik bo'lganda, ularni tekshirib turish kerak. Albatta, sog'lom ovqatlanish tarkibida oqsillar va uglevodlar bo'lishi kerak. Sog'lom parhezda oqsil barcha kaloriyalarning 25 foizini, sog'lom uglevodlar esa 45 foizni tashkil qilishi kerak. Shunday ekan, har birimiz ovqatlanish tamoyillariga rioya qilishimiz zarur, bu esa o'z o'rnida xastalanishning oldini oladi

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abu Ali ibn Sino "Tib qonunlari" IV kitob 6-16betlar.
2. Djumayeva M.K., Samandarova Mubina Oybekovna. YUQORI NAFAS OLISH SISTEMALARINI KASALLIKLARINI DAVOLASH UCHUN ISHLATILADIGAN SHIFOBAXSH O'SIMLIKLAR

<https://sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/8889>

3. **Djumayeva M.K., Avezova Dilfuza Baxtiyarovna.** OVQAT HAZM QILISH SISTEMALARINI DAVOLASH UCHUN ISHLATILADIGAN SHIFOBAXSH O'SIMLIKLAR VA ULARNING TARKIBINI O'RGANISH

1. <https://sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/8891>

4. Obidova Maftunabonu Haydar qizi, Djumayeva M.K., QANDLI DIABETNING KELIB CHIQISH SABABLARI

<https://sciencebox.uz/index.php/jars/article/view/8888>

5. Djumayeva M.K., Saidov Samad O'ktam o'gli KO'Z KASALLIKLARI VA ULARNING DAVOLASH USULLARI. <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/2859>

ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

6. Djumayeva M.K., Rustamov Diyor Jamshid o'g'li OZG'INLIKNI YENGISH...

<http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/2860>

ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

7. Djumayeva M.K., Zoyirov Dilshod Nuriddin o'g'li, GIJJA TURLARI VA UNI DAVOLASH USULLARI. <http://web-journal.ru/index.php/journal/article/view/2861>

ЛУЧШИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

8. Djumayeva M.K. ВЛИЯНИЕ АЗОТА НА МАЛЫХ АРОМАТИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛ // BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 3. – №. 9. – С. 25-28

9. Djumayeva M.K. QISHLOQ XO'JALIGIDA PESTITSIDLARDAN FOYDALANISHNING ATROF-MUHITGA TA'SIRI // Scientific Impulse. – 2023. – Т. 1. – №. 9. – С. 968-985.

10. Djumayeva M.K., ENDOGEN KOMPLEKSLANISH JARAYONI // TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 171-177.

11. Kayumovna D. M. DIETANOLAMINNING TOKSIKOLOGIK XOSSALARI // SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – Т. 2. – №. 18. – С. 32-33.

9. G'aybullo qizi Buxoro S. G. et al. VITAMINLAR. VITAMINLARNING TIRIK ORGANIZMLAR HAYOTIDAGI AHAMIYATI //ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 115-122.

10. G'aybullo qizi Buxoro S. G. et al. GEPATIT B KASALIGINING KELIB CHIQISHI VA UNI DAVOLASH USULLARI //ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 15-20.

11. G'aybullo qizi Buxoro S. G. et al. ARTEROSKLEROZ KASALLIGINI OLDINI OLISH, DAVOLASH VA KELIB CHIQISH SABABLARI //ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 10-114.

12. G'aybullo qizi Buxoro S. G. et al. YURAK GLIKOZIDLARINING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI //ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 75-81.

13. Botirovich R. S., G'aybullayevna S. G. OLTI ATOMLI SPIRT-SORBITNING QANDLI DIABET KASSALIGINI DAVOLASHDAGI AHAMIYATI //ZAMONAVIY TA'LIMDA FAN VA INNOVATSION TADQIQOTLAR JURNALI. – 2023. – T. 1. – №. 2. – C. 74-82.

14. Asror ogli N. A. et al. QANDLI DIABET KASALLIGINI DAVOLASH //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 10. – №. 2. – С. 109-113.

15. Садуллаева Г. Г. СИНТЕЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗ ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ АЗОТА //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 7.

16. Gaybullayevna S. G. CHEMICAL AND MEDICINAL SIGNIFICANCE OF PYRAZOLE //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 7.

17. Javoxir B. et al. ALMASHINMAYDIGAN AMINOKISLOTALARNING ORGANIZMDAGI AHAMIYATI //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 11. – №. 2. – С. 184-187.